

Diseño de agrupaciones piramidales para vigilancia ADS-B por satélite

Javier Vera-Sánchez⁽¹⁾, Miguel Ferrando-Rocher⁽¹⁾, Gorka Casaus-Goyeneche⁽¹⁾, Miguel Ferrando-Bataller⁽¹⁾
jversan2@upv.es

⁽¹⁾Antennas and Propagation Lab (APL), iTEAM Research Institute en la Universitat Politècnica de València (UPV)

Resumen—This work presents the preliminary design of a unit cell antenna operating in the L-band (1090 MHz), intended for satellite-based reception of Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) signals. The antenna is conceived as a building block for future array configurations within the framework of the SATERA project, an initiative funded by the Horizon Europe programme to enhance air traffic surveillance via satellite technologies. Key performance parameters such as gain, bandwidth, and radiation pattern are evaluated through full-wave simulations. The results demonstrate the feasibility of the proposed concept and provide a solid starting point for its integration into the overall satellite-based ADS-B reception system.

I. INTRODUCCIÓN

El proyecto SATERA [1], financiado bajo el programa marco Horizon Europe [2], es una iniciativa ambiciosa destinada a mejorar la vigilancia aérea mediante la integración de tecnologías basadas en satélites. Este proyecto se alinea con los objetivos más amplios de SESAR (Single European Sky ATM Research), una iniciativa europea dedicada a modernizar y armonizar los sistemas de gestión del tráfico aéreo europeo para mejorar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la aviación [3], [4]. SATERA aborda desafíos críticos en la gestión global del tráfico aéreo, como garantizar el seguimiento confiable de aeronaves en regiones remotas y oceánicas donde los sistemas basados en tierra enfrentan limitaciones [5], especialmente en áreas con alta concentración de vuelos como el Atlántico Norte. Utilizando una versión mejorada de la tecnología ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) basada en satélites, llamada composite ADS-B y Enhanced Multilateration (E-MLAT), el sistema se refuerza con un flujo complementario de datos de vigilancia independientes de GNSS. Esto permite rutas optimizadas sobre áreas oceánicas y deshabitadas [6]–[8].

Un componente clave del proyecto SATERA es el desarrollo de diseños de antenas adaptados para aplicaciones basadas en satélites. El enfoque está en diseñar y optimizar antenas que operen en la banda L (1090 MHz), que son cruciales para la recepción de ADS-B y la comunicación por satélite. Estas antenas deben superar desafíos como mantener una alta ganancia, minimizar la interferencia y garantizar la fiabilidad en condiciones ambientales adversas. Integrar soluciones de antenas tan avanzadas en el marco de SATERA es vital para lograr los objetivos del proyecto. Al mejorar la calidad y fiabilidad de la recepción de señales, estas antenas contribuyen directamente a mejorar el rendimiento general de los sistemas de vigilancia basados en satélites. El diseño preliminar presentado en este trabajo representa un paso fundamental en esta dirección, ofreciendo una prueba de concepto para una mayor refinación e implementación dentro del sistema.

Fig. 1. Receptor ADS-B montado sobre un satélite de la constelación Iridium NEXT por la empresa estadounidense Aireon. La antena ADS-B se ha resaltado con un sombreado [14].

Fig. 2. Diseño y dimensiones de la celda unidad, diseñada en material PEC.

Dentro del marco del proyecto SATERA se propone una constelación LEO cuyos satélites orbitarán la Tierra a una altura de 600 km. El objetivo de la antena diseñada en esta publicación es establecer comunicación con aeronaves que se encuentran en la atmósfera, a alturas entre 0 y 10 km sobre la superficie terrestre. Para ello, los haces de la antena deben tener un ángulo de elevación adecuado para la correcta detección de los aviones. Asimismo, en acimut, es necesario cubrir varios sectores para detectar los aviones en todas las direcciones (360° de acimut).

La polarización de la onda en este diseño preliminar será circular, ya que la rotación de Faraday producida por la ionosfera puede alterar la polarización de las ondas lineales.

En las siguientes publicaciones se ha presentado propuestas interesantes de antenas que pueden ser usadas para esta aplicación, destacando características como polarización circular, bajo acoplamiento y perfil reducido [9]–[13].

A día de hoy, algunos organismos ya ofrecen esta funcionalidad mejorada de ADS-B. Un ejemplo es la empresa estadounidense Aireon, que incluye receptores ADS-B en la constelación de satélites Iridium NEXT (véase la Fig. 1).

II. DISEÑO DE LA ANTENA

En esta sección se presenta el diseño de la antena de celda unidad, que sirve como elemento radiante para crear una agru-

Fig. 3. Diseño y dimensiones de la agrupación 2×2 basada en la celda unidad, mostrando la fase alimentada en cada puerto para obtener la rotación secuencial.

Fig. 4. Alimentación de la antena de celda unidad mediante cable coaxial.

pación de antenas cuyo objetivo es establecer comunicaciones ADS-B a bordo de un satélite. Este bloque fundamental está formado por una antena de ranura en forma de H, encapsulada en una cavidad hueca metálica de 1 cm de altura. Esta cavidad actúa como plano de masa, concentrando la radiación en un solo sentido, lo que potencia su directividad y evita la radiación en ángulos no deseados, a diferencia de los dipolos o ranuras que propagan en dos sentidos.

Para llevar a cabo la simulación electromagnética se ha utilizado *CST Studio*, empleando el *Frequency Domain Solver*, que aplica el Método de los Elementos Finitos (FEM) para resolver las ecuaciones de Maxwell en dominio de frecuencia sobre un mallado de tetraedros.

En la Fig. 2 se observa el diseño de la celda unidad, que incluye la ranura en forma de H en la parte superior y la cavidad. La posición del puerto ha sido optimizada para reducir la parte reactiva de la impedancia de entrada de la antena lo máximo posible. Además, las longitudes y la anchura de los brazos de la ranura contribuyen a fijar su frecuencia de trabajo. La altura de la cavidad se ha fijado en 1 cm para que la antena tenga un ancho de banda y un perfil reducidos. El valor de la longitud de onda (λ) para la frecuencia central de 1090 MHz es de 27.52 cm.

La alimentación de la antena, una vez fabricada, se llevará a cabo según el esquema mostrado en la Fig. 4, mediante un cable coaxial cuyo conductor externo se conecta a un lado de la ranura (Punto A) y el conductor interno al lado opuesto (Punto B), estableciendo así la diferencia de potencial necesaria para su excitación.

Con este diseño de celda unidad se ha construido la agrupación de 4 elementos con diseño de 2×2 (véase Fig. 3)

Fig. 5. Diseño y dimensiones de la agrupación formada por una pirámide hexagonal truncada y basada en la agrupación planar de 2×2 ranuras en H con rotación secuencial.

Fig. 6. Coeficiente de reflexión simulado de la celda unidad.

con el objetivo de aumentar la directividad. Para maximizar la eficiencia de radiación, se ha alimentado los puertos con rotación secuencial, que consiste en desfase la fase de la onda 90° progresivamente de forma que, en el caso de 4 puertos como en la Fig. 3, la fase de los puertos 1 a 4 tengan respectivamente 0°, 90°, 180° y 270°.

Finalmente, usando como base la agrupación 2×2, se ha diseñado un array de 6 caras montado sobre una pirámide hexagonal truncada (véase Fig. 5), con un ángulo de inclinación de 20°. La forma de esta estructura propicia su montaje en un satélite, de manera que, con un ancho de haz de 55° en cada cara como se explica en la sección de resultados, se obtiene 6 sectores que consiguen una cobertura de 360° en acimut. El ángulo de inclinación de 20° sobre la vertical se ha elegido para facilitar la comunicación del satélite en órbita con las aeronaves volando en la atmósfera terrestre, logrando que los haces apunten hacia la Tierra.

III. SIMULACIONES Y RESULTADOS

La adaptación de la celda unidad se puede observar en la Fig. 6. Esta presenta un pico profundo de adaptación, alcanzando valores por debajo de -25 dB en la frecuencia central, y un ancho de banda de 75 MHz.

La adaptación de la agrupación planar 2×2 con rotación secuencial (Fig. 7) muestra una buena adaptación, con un ancho de banda de 55 MHz.

En relación al acoplamiento entre puertos mostrado en la Fig. 8, la simulación indica que los valores de aislamiento exceden ampliamente el mínimo requerido de -15 dB.

Fig. 7. Coeficiente de reflexión simulado de la agrupación 2x2 con rotación secuencial.

Fig. 8. Coeficiente de acoplamiento simulado de la agrupación 2x2 con rotación secuencial.

Fig. 9. Relación axial de la agrupación 2x2 con rotación secuencial según el ángulo de elevación, corte de $\phi = 0^\circ$ a 1090 MHz.

La agrupación presenta una polarización circular adecuada en el intervalo $\theta = \pm 34^\circ$ para el corte $\phi = 0^\circ$, según se observa en la Fig. 9.

El diagrama de radiación de la agrupación planar 2x2 se puede observar en la Fig. 10 (a). Este diagrama es simétrico respecto del plano $\phi = 0^\circ$ y $\phi = 90^\circ$. La directividad máxima es de 8.07 dBi, la eficiencia es del 97% y la anchura de haz en ambos planos mencionados es de 55° .

En la Fig. 11 se muestra dos cortes del diagrama de radiación de la agrupación de ranuras 2x2 con rotación secuencial en los planos $\phi = 0^\circ$ y $\phi = 45^\circ$. Se aprecia que, para el plano $\phi = 45^\circ$, el ancho de haz es mayor, específicamente de 71° , en comparación con los 55° de los planos $\phi = 0^\circ$ y $\phi = 90^\circ$.

En la Fig. 12 se observa la adaptación de un sector de la

Fig. 10. Diagrama de radiación simulado de la agrupación de ranuras 2x2 con rotación secuencial (a) y vista de la media aritmética del campo electromagnético (b).

Fig. 11. Cortes de $\phi = 0^\circ$ (a) y $\phi = 45^\circ$ (b) del diagrama de radiación de la agrupación de ranuras 2x2 con rotación secuencial.

Fig. 12. Coeficiente de reflexión simulado de una cara (agrupación 2x2 con rotación secuencial) de la pirámide hexagonal truncada.

agrupación piramidal diseñada para el montaje en un satélite LEO. Como se puede observar, la adaptación respecto del array 2x2 planar aislado se ha reducido. Esto se debe al efecto de la estructura metálica piramidal que sirve como soporte para su ensamblaje a bordo del satélite. Sin embargo, a la frecuencia central de 1090 MHz la adaptación sigue siendo aceptable para la mayoría de puertos, siendo los más afectados los puertos 2 y 4 debido a su orientación vertical.

Finalmente, en la Fig. 13 se representa el corte del diagrama de radiación en el corte $\theta = 110^\circ$, que es la dirección de elevación de la máxima radiación. Este corte muestra las 6 caras de la pirámide hexagonal truncada alimentadas simultáneamente, superpuestas sobre el array en vista de planta. Se puede apreciar claramente cómo la agrupación cubre en su totalidad los 360° del plano acimutal, con simetría

Fig. 13. Corte de $\theta = 110^\circ$ del diagrama de radiación simulado de la pirámide hexagonal truncada con rotación secuencial.

de revolución.

IV. CONCLUSIONES

Esta comunicación presenta el diseño preliminar de una antena formada por ranuras en H, configurada en una agrupación planar 2×2 con alimentación por rotación secuencial, y ensamblada sobre una estructura piramidal de seis caras. El sistema proporciona polarización circular y una cobertura completa en acimut mediante haces solapados con una anchura angular en torno a 55° por cara. Las simulaciones muestran una adaptación adecuada en la frecuencia de operación, un buen aislamiento entre puertos y una directividad acorde con los requisitos del sistema. Los resultados obtenidos respaldan la viabilidad del diseño para su integración en receptores ADS-B embarcados en satélites LEO, y establecen una base sólida para continuar refinando la estructura en futuras fases, que incluirán la fabricación y caracterización de prototipos.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación se ha llevado a cabo bajo el proyecto SATERA. Este proyecto ha recibido financiación de SESAR 3 Joint Undertaking (JU) bajo el acuerdo de subvención No 101164313. JU recibe apoyo del programa de investigación e innovación Horizon Europe de la Unión Europea y de los miembros de SESAR 3 JU, aparte de la Unión. El Ministerio de Ciencia e Innovación también ha apoyado este trabajo bajo los proyectos de investigación PID2022-136869NB-C33 y PID2022-141055NB-C21 financiados por MICIU/AEI/10.13039/501100011033.

REFERENCIAS

- [1] SESAR 3 Joint Undertaking. (2024) *Space-based composite ADS-B and multilateration system validation through scalable simulations* [Online]. Disponible en: <https://www.satera-sesar.eu/Informazioni/>. [Consultado: 09 Enero 2025].
- [2] D. Longo, G. Olivieri, R. Roversi, G. Turci, and B. Turillazzi, "Energy poverty and protection of vulnerable consumers. Overview of the EU funding programs FP7 and H2020 and future trends in horizon Europe," *Energies*, vol. 13, no. 5, p. 1030, 2020.

- [3] T. Bolić and P. Ravenhill, "Sesar: The past, present, and future of european air traffic management research," *Engineering*, vol. 7, no. 4, pp. 448–451, 2021.
- [4] C. Ingratoci Scorciapino *et al.*, "Single European Sky ATM Research (SESAR)," in *Elgar Concise Encyclopedia of Aviation Law*. Edward Elgar Publishing Limited, 2023, pp. 470–473.
- [5] International Civil Aviation Organization (ICAO) European and North Atlantic Office. (2024) *Application of Separation Minima-North Atlantic Region. 1st Edition – Amendment 14* [Online]. Disponible en: <https://www.icao.int/EURNAT/>. [Consultado: 09 Enero 2025].
- [6] R. Kaune, C. Steffes, S. Rau, W. Konle, and J. Pagel, "Wide area multilateration using ADS-B transponder signals," in *2012 15th International Conference on Information Fusion*. IEEE, 2012, pp. 727–734.
- [7] P. Noschese, S. Porfili, and S. Di Girolamo, "ADS-B via Iridium next satellites," in *2011 Tyrrhenian International Workshop on Digital Communications-Enhanced Surveillance of Aircraft and Vehicles*. IEEE, 2011, pp. 213–218.
- [8] S. Lo and Y.-H. Chen, "Automatic dependent surveillance-broadcast (ADS-B) universal access transceiver (UAT) transmissions for alternative positioning, navigation, and timing (APNT): Concept & practice," *NAVIGATION: Journal of the Institute of Navigation*, vol. 68, no. 2, pp. 293–313, 2021.
- [9] K.-F. Tong and T.-P. Wong, "Circularly polarized u-slot antenna," *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 55, no. 8, pp. 2382–2385, 2007.
- [10] W.-S. Chen, C.-K. Wu, and K.-L. Wong, "Novel compact circularly polarized square microstrip antenna," *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 49, no. 3, pp. 340–342, 2001.
- [11] H. Wong, K.-L. Lau, and K.-M. Luk, "Design of dual-polarized l-probe patch antenna arrays with high isolation," *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 52, no. 1, pp. 45–52, 2004.
- [12] Q. Xue, S. W. Liao, and J. H. Xu, "A differentially-driven dual-polarized magneto-electric dipole antenna," *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 61, no. 1, pp. 425–430, 2013.
- [13] J.-D. Zhang, W. Wu, and D.-G. Fang, "Dual-band and dual-circularly polarized shared-aperture array antennas with single-layer substrate," *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 64, no. 1, pp. 109–116, 2016.
- [14] Aireon. (2023) *Advancing Aviation* [Online]. Disponible en: <https://aireon.com/>. [Consultado: 28 Marzo 2025].